

САМАРЧУК УЧАСТКАСИДА ФЙДАЛИ ҚАЗИЛМАЛАРНИ ЕР ОСТИ УСУЛИДА ҚАЗИБ ОЛИШ ИШЛАРИНИ АСОСЛАШ

Хидиров С.Я.,
Шомурадов У.М.,
Кушназоров И.С.,
Рахматуллоев Ж.И.

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7941020>

ARTICLE INFO

Received: 08th May 2023

Accepted: 15th May 2023

Online: 16th May 2023

KEY WORDS

Самарчук, Самарчук
участкаси, Қизилолма кони,
қазиб олиш тизими,
перфаратор, шахта, руда
танаси, мустаҳкамлик
коэффициенти.

ABSTRACT

Мақолада Қизилолма конининг Самарчук участкасида қазиб олиш ишлари, истиқболлари ва тузилиши ҳафида маълумотлар келтириб ўтилган. Мамлакатимизда олтинли конларни ўзлаштириш, қазиб олиш доирасида очиқ усулда ва ер ости усулида қазиб олинаётган конларни тадқиқ қилиш, замонавий технологиялар билан комплекс механизатсиялаш асосида конлардан кўп йиллар давомида оқилона фойдаланиш имконини беради. Самарчук участкасида ҳам қазиб олиш ишларини жадаллаштириш мақолани умумий моҳиятини ифодалайди.

Самарчук участкаси Қизилолма конининг биринчи ва иккинчи тик жойлашган руда танасини ер ости усулида қазиб олиш учун хизмат қилади. Қизилолма конининг Самарчук участкасида руда танасининг қалинлиги ўзгарувчан бўлганлиги сабабли ўртача 5 м деб олишимиз мумкин. Руда танасининг тушиш бурчаги 45-60° ни ташкил этиб, руда ва ўз ичига олувчи жинслар турғун ва ўртача турғун, мустаҳкамлик коэффициенти Протодьяконов шкаласи бўйича руда $f=8-13$, ўз ичига олувчи жинслар $f=10-14$ ни ташкил этади.

Самарчук участкасида руда танасини қазиб олиш ишлари икки босқичдан ташкил топган. Биринчи босқичда +1075 м горизонтгача қазиб олинса, иккинчи босқичда +1075 м дан пастдаги горизонтларни қазиб олинади.

Самарчук участкасида йиллик иш кунлари сони 330 кунни ташкил этиб, смена давомийлиги 7,2 соатга тенг. Участканинг руда бўйича ўртача йиллик ишлаб чиқариш қуввати 100 минг.т белгиланган. Участканинг қазиб олиш имкониятларидан келиб чиққан ҳолда горизонтлар бўйича йиллик ишлаб чиқариш қуввати қуйида келтирилган. Участканинг (+1075 м) горизонтидаги қазиб олиш имкониятларидан келиб чиққан ҳолда йиллик ишлаб чиқариш қуввати 88-89 минг.т ни ташкил этади. Мос равишда (+1045 м) горизонтидаги қазиб олиш имкониятларидан келиб чиққан ҳолда йиллик ишлаб чиқариш қуввати 60-62 минг.т ни ташкил этади.

Коннинг захирасини бир вақтда битта горизонтни қазиб олиш билан йиллик қувватни 100 минг.т га етказиш бир қанча муаммоли ва имконсиз ҳисобланади. Бир

вақтнинг ўзида иккита горизонтда руда танаси қазиб олиш ишлари амалга ошириладиган бўлса, йиллик қазиб олиш қувватини 100-110 минг.т га етказиш мумкин. Тахминан йилига Самарчук участкасининг кон массаси бўйича йиллик қуввати 49 минг.м³ ни ташкил этади. Самарчук участкасининг кон массаси ва руда бўйича йиллик қувватини суткалик ва сменалик тақсимотини ҳисоблайдиган бўлсак : кон массаси суткалик ва сменалик қувватлари мос равишда 148,7 м³, 49,2 м³ ни, руда бўйича суткалик ва сменалик қувватлари мос равишда 378 т, 126,2 т ни ташкил этади.

Самарчук участкасининг қурилиш ишларига сарфланадиган вақтни 4 йил, конни қазиб олиш ишларининг тезлашиши ва секинлашишини ҳисобга олган ҳолда ҳизмат қилиш муддатини 30 йил, тахминан умумий 30-35 йилни ташкил этади.

Руда конларини ер ости усулида қазиб олишда жинсларнинг физик-механик, кон-техник хоссалари, массивнинг геологик, гидрогеологик тузилиши каби қатор омилларни инобатга олган ҳолда қазиб олиш тизимини танлаш муҳим саналади. Қазиб олиш тизимини танлашда руда танасининг қиялиги, тузилиши ва геометрик ўлчамлари ҳам ҳисобга олинади. Битта кон шаритида битта қазиб олиш тизимидан ёки бир нечта қазиб олиш тизимидан фойдаланиш мумкин.

Самарчук участкасида 1 ва 2 руда таналарининг захираларини, шунингдек рудалар ва ўз ичига олувчи жинсларнинг турғунлигини таъминлаш мақсадида кон-геологик ва кон-техник шароитларни таҳлил қилиш асосида қуйидаги қазиб олиш тизимларини танлаш ва таклиф этиш мумкин:

1. Рудани бузиб олишнинг магазинлашган ва майда шпурли қазиб олиш тизими.
2. Рудаларни скважинали бузиб олишнинг қават штреклари билан қазиб олиш тизими.

Ташиш штреклари 50-100 м да шахта майдонининг ҳар қазувчи участкаларида ўтилади. Руда танасини қазиб олиш учун кон-геологик ва кон техник шароитларини аниқлаштиришда биринчи навбатда руда штреки, блокли востаюшилар ўтказилади. Рудани бузиб олишнинг магазинлашган ва майда шпурли қазиб олиш тизими асосан турғун, ўртача турғун рудалар ва атроқ тоғ жинсларида қалинлиги 2 м дан кам бўлган руда таналарини қазиб олиш учун таъминланади.

Қазиб олиш тизимлари параметрлари:

- 1) блок узунлиги 40-60 м (ҳисоблаш ишларида 50 м қабул қилинади);
- 2) блок баландлиги 30-60 м (ҳисоблаш ишларида 40 м);
- 3) блок кенлиги – руда танасининг оғиш томонидан руда танаси ва атроф тоғ жинслари билан 0,15-0,20 м ни ташкил этади;
- 4) руда танасининг оғиш бурчаги – 50° дан ортиқ;
- 5) камералараро целик кенлиги – 8 м;
- 6) шифт қалинлиги – 3 м.

Кон лаҳимларини ўтиш усули – бурғилаш-портлатиш. Горизонтал кон лаҳимларини ўтишда қўлда ишлатилувчи бурғилаш ускуналари (П2К ҳаво таъминоти билан қўлда ишлайдиган ПП63В6) қўлланилади.

Юмшатишган кон массаси ППН-1С юклаш машиналари томонидан +1075 м горизонтда 0,8 м³ ёки +1045 м горизонтда 2,2 м³ ҳажимли вагонларда электровозлар билан 6-штолниянинг оғзига ёки “Самарчук” вертикал стволнинг ствол атрофи

майдонларига етказилади. Вертикал кон лаҳимлари эса одатдаги усулда ўтилади. Портловчи модда сифатида МАНФО-4 дан фойдаланилади.

Магазинли тўлдириб қазиб олишда руданинг тўлиқ чиқарилиши ва целик қолдирилиши амалга оширилади. Руданинг чиқарилишини назорат қилиш востояший блокларига амалга оширилади.

Рудаларни тозалаш жойида сақлаш учун руда танасини чегара бурчаклари билан қазиб олиш амалиёти шуни кўрсатдики, руда массасининг катта қолдиқлари камеранинг ётган томонида тўпланеди, уни пастки қисмининг чиқиндиларига ўтказиш қўшимча тадбирларни талаб қилади, шу жумладан руда қолдиқларини ётган томондан ювишни ташкил қилиш ёки тозалаш камерасининг ётган томонини тозалаш учун портлатиш ишларни бажариш, ётган томоннинг қўшимча йўқ қилиниши туфайли руданинг парчаланиши кўпайиши билан бирга келади.

Рудаларни скважинали бузиб олишнинг қават штрелари билан қазиб олиш тизими параметрлари:

- 1) блок узунлиги 40-60 м (ҳисоблашда 50 м);
- 2) блок баландлиги 30-60 м (ҳисоблаш ишларида горизонтлар фарқига қараб турлича олинади);
- 3) руда танасининг оғиш бурчаги – 55-60°;
- 4) камералараро целик кенглиги – 9 м;
- 5) шифт қалинлиги – 4-6-8 м.

Востояший блоклар руда танасининг ён томонига ўтиш билан бир вақтда руда туширгич ҳам бўлиб хизмат қилади.

References:

1. Чоршанбиев Ш. Р. У., Маъруф М. У. Х., Мансуров Ш. Т. ХАРАКТЕРИСТИКА МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД КЫЗЫЛАЛМАСАЙСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 909-913.
2. Ҳайитов О. Г. и др. ВЫБОР СПОСОБОВ, СРЕДСТВ И МЕТОДИКА ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЛН НАПРЯЖЕНИЙ В ГОРНОМ МАССИВЕ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 624-630.
3. Турсунов Ш. Б. Ў. и др. Отбор состава и испытание простейшего взрычатого вещества на основе гранулированный аммиачной селитры //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 1091-1097.
4. Кадиров В. Р. и др. ВЛИЯНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ БЛОКОВ НА УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ ГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 246-251.
5. Umarov A. Z. et al. MINERALOLOGICAL PROPERTIES OF MINERAL RESOURCES DEVELOPMENT AND KYZYLALMASAY RADIATION (EASTERN UZBEKISTAN) //Review of International Geographical Education Online. – 2021. – Т. 11. – №. 10.
6. Mao J., Bierlein F. P., Umarov A. Z. Gold—telluride ore mineralisation in the Chatkal-Kurama region: The case of the Samarchuk deposit //Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge: Proceedings of the Eighth Biennial SGA Meeting Beijing, China, 18–21 August 2005. – Springer Berlin Heidelberg, 2005. – С. 1431-1433.

7. Kadirov V. R., Mukhammedov M. M., Kushnazarov I. S. JUSTIFICATION OF CALCULATIONS BASED ON OBSERVATIONS OF TECTONIC MOVEMENTS WITHIN EXISTING FAULTS //Здравствуйте, уважаемые участники международной научной и научно-технической конференции, дорогие гости!. – 2021. – С. 178.
8. Ravshanov Z. et al. METHODS OF DETERMINING THE SAFETY AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF DUST AND EXPLOSION PROCESSES IN MINING ENTERPRISES //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 415-423.
9. Бойназаров М. М. и др. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА КОНСТРУКЦИИ СКВАЖИННОГО ЗАРЯДА В ПЕРЕХОДЯЩЕГО В ГОРЕНИИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СКВАЖИНЫ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 1085-1090.
10. Ravshanov Z. et al. EVALUATION OF THE STRENGTH OF ROCKS IN OPEN MINING PROCESSES IN MINING ENTERPRISES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. A4. – С. 96-100.
11. [11] Наимова Р. Ш. и др. ЧУҚУР КАРЬЕРЛАРНИНГ ПАСТКИ ГОРИЗОНТЛАРИДАГИ ҲАВОНИ СУНЪИЙ ШАМОЛЛАТИШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 1175-1185.
12. Ҳайитов О. Ғ. и др. КАРЬЕРЛАРНИНГ ИШ ОЛИБ БОРИЛМАЙДИГАН БОРТЛАРИДА АҒДАРМА ҲОСИЛ ҚИЛИШ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 838-845.
13. Dunin-Barkovskaya E. A., Aripov U. K., Tsoy L. A. Mineralogical features and ore-forming conditions of gold-bearing deposits of Uzbekistan.
14. Ҳайитов О. Ғ. и др. АНГРЕН РАЗРЕЗИДА КОН МАССАСИНИ ҚАЗИБ-ЮКЛАШ ИШЛАРИДА САМАРАДОРЛИГИ ЮҚОРИ БЎЛГАН ЭКСКАВАТОР ТУРИНИ ТАНЛАШ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 804-810.
15. Махмудов Д. Р. Влияние конструкции забойки скважинных зарядов на эффективность дробления горных пород //Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2017. – №. 4. – С. 42-47.
16. Акбаров Т. Г., Исраилов М. А., Махмудов Д. Р. Изучение и предупреждение самовозгораемости углей Ангреновского месторождения //Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2021. – №. 1. – С. 170-177.
17. Танекеева Г. Д. и др. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПРИСЕЧНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК //Уголь. – 2023. – №. 2 (1164). – С. 31-33.
18. Умирзоқов А. А., Кушназаров И. С., Худайназаров Т. М. КИЧИК МАСШТАБЛИ КОНЛАРНИ ОЧИҚ УСУЛДА ҚАЗИБ ОЛИШДА САМАРАЛИ ТЕХНИКАЛАРНИ ТАНЛАШ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 159-162.